

Cette grille d'évaluation a été conçue par des enseignants du département d'odontologie de l'Université Rey Juan Carlos (Madrid) comme un outil permettant d'évaluer les traitements endodontiques précliniques sur dents pluriradiculées, dans le cadre de la formation universitaire en «Pathologie et Thérapeutique Dentaire II». Il s'agit d'un instrument original utilisé depuis plusieurs années dans notre université comme partie intégrante du processus pédagogique, avec pour objectif de favoriser une évaluation structurée, objective et transparente.

Sur la base de son utilisation, nous avons mené une étude de recherche visant à analyser le degré de concordance entre l'autoévaluation des étudiants et l'évaluation réalisée par les enseignants. Cette étude a récemment été publiée sous forme d'article scientifique (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

Dans le but d'élargir la portée et l'utilité de cet outil, nous avons traduit la grille en dix langues. Nous partageons ici la version française dans l'espoir qu'elle puisse être adoptée telle quelle ou servir de référence pour développer des systèmes d'évaluation similaires dans d'autres universités à travers le monde. Notre objectif est de contribuer à une pédagogie plus équitable, formative et standardisée dans l'enseignement pratique de l'endodontie.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the French version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

Grille d'évaluation des traitements endodontiques précliniques des dents pluriradiculées								
Valeurs →		1	2	3	4	5	Évaluation de l'étudiant	Évaluation de l'enseignant
Points ↓	ÉLÉMENTS ↓							
0-1	Évaluation radiographique <i>Radiographies obligatoires: 1. Préopératoire, 2. Longueur de travail, 3. Ajustement du cône principal de gutta-percha ou condensation avec cônes accessoires, 4. Finale</i>	Il manque plusieurs radiographies obligatoires. Tous les clichés radiographiques présentent des défauts techniques et/ou des erreurs de traitement et/ou de conservation.	Une radiographie obligatoire est manquante. Plus d'une radiographie est manquante. Plus d'un cliché radiographique présente des défauts techniques et/ou des erreurs de traitement et/ou de conservation.	Toutes les radiographies obligatoires sont présentes. Plus d'un cliché radiographique présente des défauts techniques et/ou des erreurs de traitement et/ou de conservation.	Toutes les radiographies obligatoires sont présentes. Un seul cliché radiographique présente des défauts techniques et/ou des erreurs de traitement et/ou de conservation.	Toutes les radiographies obligatoires sont présentes et ne présentent ni défauts techniques, ni erreurs de traitement ou de conservation.		
		0	0.25	0.5	0.75	1		
0-3	Cavité d'accès	La préparation de la cavité d'accès est suretendue ou sous-étendue. Toutes les parois et le plancher de la chambre pulpaire sont excessivement endommagés. Aucun canal radiculaire n'a été localisé. Une perforation est présente au niveau de la furcation ou de la couronne dentaire.	La préparation de la cavité d'accès est suretendue ou sous-étendue. Plusieurs parois de la chambre pulpaire ou le plancher présentent des dommages excessifs. Tous les canaux radiculaires n'ont pas été localisés. L'élimination du toit de la chambre pulpaire est incomplète.	Préparation correcte de la cavité d'accès, mais une ou plusieurs parois de la chambre pulpaire ou le plancher ont été fortement endommagés. Tous les canaux radiculaires sont localisés.	Préparation correcte de la cavité d'accès, mais une ou plusieurs parois de la chambre pulpaire ou le plancher présentent de légers dommages. Tous les canaux radiculaires sont localisés.	Préparation correcte de la cavité d'accès. Les parois de la chambre pulpaire et le plancher sont intacts. Tous les canaux radiculaires sont localisés.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Procédure d'instrumentation	Détermination inexacte de la longueur de travail dans tous les canaux radiculaires (>2 mm). L'anatomie des canaux n'est pas respectée et la mise en forme est insuffisante ou excessive dans tous les canaux. Au moins une erreur procédurale est présente : formation d'un faux canal (ledge), déplacement du foramen apical, fracture du foramen apical, perforation, stripping, zipping, fracture d'instrument.	Détermination inexacte de la longueur de travail dans un canal radiculaire (>2 mm). L'anatomie canalaire n'est pas respectée et la mise en forme est insuffisante ou excessive dans plus d'un canal. Au moins une erreur procédurale est présente : formation d'un faux canal (ledge), déplacement du foramen apical, fracture du foramen apical, perforation, stripping, zipping, fracture d'instrument.	Détermination inexacte de la longueur de travail dans un canal radiculaire en raison d'une altération anatomique sévère. L'anatomie canalaire n'est pas respectée et la mise en forme est insuffisante ou excessive dans un canal. Si un accident est survenu, la mise en forme correcte du canal n'a pas été compromise.	Détermination correcte de la longueur de travail dans tous les canaux radiculaires. L'anatomie canalaire est respectée et la mise en forme est adéquate dans tous les canaux radiculaires.	Détermination correcte de la longueur de travail dans tous les canaux radiculaires. L'anatomie canalaire est respectée et la mise en forme est excellente dans tous les canaux, avec un cône progressif bien visible.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Obturation	Longueur de remplissage endodontique inadéquate: obturation excessivement courte ou débordante dans tous les canaux radiculaires. Densité de l'obturation endodontique inadéquate (grands vides, mauvaise condensation, absence d'adaptation aux parois canalaires) dans tous les canaux radiculaires.	Longueur de remplissage endodontique inadéquate : obturation nettement trop courte ou débordante dans plus d'un canal radiculaire. Densité de l'obturation endodontique inadéquate (grands vides, mauvaise condensation, absence d'adaptation aux parois canalaires) dans plus d'un canal radiculaire.	Longueur de remplissage endodontique inadéquate (légèrement trop courte ou débordante) et/ou densité inadéquate (grands vides, mauvaise condensation, absence d'adaptation aux parois canalaires) dans un seul canal radiculaire.	Longueur de remplissage endodontique adéquate dans tous les canaux radiculaires. Densité adéquate (aucun vide visible, bonne condensation et bonne adaptation aux parois canalaires) dans tous les canaux radiculaires.	Longueur adéquate du remplissage endodontique dans tous les canaux radiculaires. Densité adéquate (aucun vide visible, bonne condensation et bonne adaptation aux parois des canaux radiculaires) dans tous les canaux radiculaires. Aucun matériau radio-opaque n'est présent dans la chambre pulpaire, les canaux radiculaires sont clairement identifiés et la condensation ainsi que la coupe de la gutta-percha sont homogènes.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
TOTAL →								